

SIMSIZ ZARYADLASH TEXNOLOGIYASI YOKI ELEKTR ENERGIYANI SIMSIZ UZATISH USULLARI

Xalikov Sodikjon Salixdjanovich ¹

Xalikov Sarvar Salixdjanovich ²

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti,
texnika fanlari nomzodi
(Toshkent, O'zbekiston)

²Toshkent davlat transport universiteti assistenti
(Toshkent, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613643>

Annotatsiya. Maqolada simsiz zaryadlash tizimining induktiv aloqa, magnit-rezonansli aloqa va radiochastota/mikroto'lqinlarni tarqalishi texnologiya usullari, ularning fundamental tushunchadan muayyan qo'llanilishigacha bo'lgan ma'lumotlarga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlari: simsiz zaryadlash, induktiv aloqa, magnit-rezonansli aloqa, sig'imli aloqa, radiochastotali to'lqin, mikroto'lqin, elektromagnit induksiya, o'ta yuqori chastota, g'altak, uzatgich, qabul qilgich, identifikatsiya, o'zgaruvchan tok, doimiy tok, invertor, konvertor, rezonator, impedans.

Kirish. Simsiz zaryadlash (SZ) – deb, sim qo'llamasdan turib qurilmalarni avtonom energiya zahirasi uchun energiya uzatish yoki energiya bilan to'ldirish hisoblanadi. SZ akkumulyator qo'llaniladigan qurilmalarni simsiz zaryadlash uchun alternativ yo'li hisoblanib, tijorat mahsulotlarini tubdan qayta rivojlanishiga va yangi turlarini paydo bo'lishiga olib keldi. SZ texnologiyasini qo'llash mavjud simsiz tizimlar bilan o'zaro ta'sirlanishi, shuningdek an'anaviy (simli) zaryadlash va ularda elektr manbani boshqarishda o'zaro ta'sirlanishiga bog'liq murakkab masalalarni yuzaga chiqardi. Maqolada muallif tomonidan SZ tizimining umumiy sxemasi, prinsipial sxemasi va fundamental asoslari haqida ma'lumot berishga intilgan. Ilmiy ishda SZ ning asosiy texnologiyalari, ya'ni induktiv aloqa, magnit-rezonansli aloqa va radiochastota/mikroto'lqinlarni tarqalishi, fundamental tushunchadan muayyan qo'llashgacha keltiriladi [1, 2].

Asosiy qism. *Ilmiy ishning quyida SZ texnologiyasini tahlil qilingan asosiy parametrlarini keltirib o'tamiz.*

SZ ning magnit-rezonansli aloqa usuli. Magnit-rezonansli aloqa so'nuvchi to'lqinlar o'zaro ta'siriga asoslangan bo'lib, u o'zgaruvchan magnit maydon orqali ikki rezonans g'altaklar o'rtasida elektr energiyani generatsiyalaydi va uzatadi (1-b, rasm). Chunki bir xil rezonans chastotada ishlaydigan ikki rezonans g'altak bir-biri bilan qattiq bog'langan, yuqori samarali energiya uzatishga erishish mumkin, shunda energiyani sizishi norezonans tashqi to'siqlar uchun uncha katta bo'lmaydi. Misol tariqasida, 2015 yil zamonaviy

prototip qurilma taqdimot etilib, u 0,3 sm masofada maksimal quvvat uzatilish samaradorligi 92,6% ga yetgan [1-3]. Rezonans samaradorligini qo'llash sababli magnit-rezonans aloqa afzalligi tashqi muhit ta'sirlarini hamda uzatuvchi va qabul qiluvchi qurilmalarni to'g'ridan-to'g'ri ko'rinishi talablarini mavjudmasligi hisobga olmaslik mumkin. Yuqorida keltirilgan, bir xil quvvatdagi magnit aloqali rezonatorlar, induktivli aloqa qurilmalariga nisbatan katta masofalarda energiya uzatish va radiochastotali to'lqin tarqatish (RF – Radio Frequency) usuliga bog'lab taqqoslaganda yuqori samadorlikka ega hisoblanadi. Bundan tashqari, magnit-rezonansli aloqa bitta uzatgich yordamida bir nechta qurilmalarga energiya uzatish imkonini yaratib, ushbu usul orqali bir vaqtda bir nechta qurilmalarni zaryadlash mumkin bo'ladi.

1-rasm. Induktiv va magnit-rezonans aloqa asosidagi simsiz zaryadlash tizimining modeli

Rezonansli aloqa usuli qo'llaniladigan qurilma megagersli chastota diapazonida ishlaydi va yuqori sifatli darajaga ega. Bu ayniqsa zaryadlash qurilmasigacha bo'lgan masofada ahamiyatlidir, chunki yuqori sifat darajalilik qurilmalararo masofani kengayishida negativ ta'sirlarni silliqyadi hamda SZ samaradorligini oshiradi. Shunday qilib, quvvat uzatishni masofasini 1 metrgacha oshirish imkoni yaratiladi. 2007 yil **Massachuses texnologiya instituti (Massachusetts Institute of Technology)** tomonidan o'rta masofalarda energiyani yuqori samarali simsiz uzatish **Witricity texnologiyasi** taklif etilgan bo'lib, u magnit rezonans usuli bilan bog'langan edi [2]. Ishlab chiqaruvchilar tomonidan bu texnologiya yordamida 40% oralig'idagi energiya uzatish samarasi 2 metr masofada 60 Vt quvvatli chiroqni yonishiga majbur etilishi mumkinligini, 90% oralig'ida esa 1 metr masofadan ta'sir ko'rsatishini ta'kidlab o'tgan [3]. Lekin Witricity texnologiyasidagi qabul qilish qurilmasini kichik gabaritda tayyorlash murakkabdir, buning sababi taqsimlovchi sig'imli g'altaklarning qo'llanishidadir. **WiTricity texnologiyasini** portotiv qurilmalar uchun qo'llash jiddiy muammolarga

olib keladi [4]. Rezonans magnitli aloqa usuli bir vaqtda bir nechta qurilmalarni zaryadlashi mumkin va buning uchun bog'langan rezonatorlarni bir nechta qabul qiluvchi rezonatorlar bilan sozlash talab etiladi hamda bu tizimning umumiy samaradorligini yaxshilaydi. Ammo qabul qiluvchi g'altaklar halaqitlarni yuzaga keltirishi mumkin va shu asnoda qabul qiluvchi g'altaklarni to'g'ri sozlash muhim hisoblanadi.

SZ ning radiochastotali to'lqin tarqatish usuli. Ushbu holatda energiya uzatish muhiti uchun mikroto'lqinli diapazonda RF-tarqatish usuli qo'llaniladi. O'ta yuqori chastotali (O'YuCh) radioto'lqinlar, to'g'ri yo'nalish bo'yicha fazoda yorug'lik tezligida tarqaladi. Oddiy turdagi mikroto'lqinlarda to'lqin tarqalishi 300 MHz dan 300 GHz largacha chastotalarni tashkil etadi. Shuningdek energiya uzatishda infraqizil va rentgen nurlarini qo'llash mumkin [4]. Lekin havfsizlik nuqtai nazaridan bunday tizimlar kam qo'llaniladi. 2-rasmda O'YuCh tizimida energiya uzatish arxitekturasi ko'rsatilgan. U o'zgaruvchan tokni (AC – Alternating current) o'zgarimas tokka (DC – direct current) aylantirishdan boshlab o'z navbatida uzatgich tarkibiga kiruvchi magnetron yordamida radioto'lqin tarqatishgacha bo'lgan jarayonlarni qamrab olgan. Mikroto'lqinlarni xavoga tarqalishi bilan ularni rektenli qabul qilgich orqali ushlab olinadi, keyin esa radioto'lqin elektr energiyaga aylantiriladi.

RF-DC aylantirish samaradorligi sezilarli darajada qabul qiluvchi antenaning zichligini yutib olishiga, antenna va kuchlanish ko'paytiruvchilari o'rtasidagi impedansni moslashtirish aniqligi va RF-tarqalishni doimiy tokka konvertatsiyalovchi energiya samarador kuchlanish aylantirgichiga bog'liq bo'ladi. Masalan, 2015 yil taqdimot etilgan uskunada RF-DC aylantirish usuli kirish quvvati 10 va 5,8 dBm bo'lganda 62% va 84% larni tashkil etgan [1, 2, 3].

RF-tarqatish izotropli yoki yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Izotropli usuli ommaviy eshittirish tizimlariga mos. Yo'naltirilgan "nuqta-nuqta" uzatish energiya uzatishda samaradorlikni oshirishi mumkin. Yo'naltirilgan to'lqin tarqatishni shakllantirish uchun massivli fokusirovkalanadigan antenna yoki apperturli panjara antennalari qo'llaniladi. Nur energiyasini shakllantirishda aniqlik, uzatish antennalari sonini oshirish orqali erishiladi. Jahon tijorat bozorlarida RF-tarqatish asosidagi SZ qurilmalari mavjud, masalan, 1 yoki 3 Vt quvvatda izotropli uzatish imkonini yaratadigan uzatgich Powercaster va qabul qilgich Powerharvester qurilmalari mavjuddir.

2-rasm. Radioto'qlin tarqatish yordamida energiyani uzoq masofalarda uzatish tizimi

Bundan tashqari juda uzoq masofalarda uzatuvchi mikroto'qlinli tarqatishning yana bir afzalligi mavjud aloqa tizimlari bilan mosligi. O'YuCh amplitudasi va fazasi axborotni modulyatsiyalash uchun qo'llaniladi, uning to'qlin tarqalishi va tebranishi energiya uzatish uchun mo'ljallangan. Bir vaqtda axborot va energiyani uzatish (Simultaneous Wireless Information and Power Transfer) konsepsiyasi SWIPT deb nom olgan. SWIPT ni tatbiq etish uchun takomillashtirilgan intellektual antennalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular qabul qiluvchi qismda qo'llanilib unumdorligi va tizimni murakkabligi o'rtasida o'zaro yaxshi muvofiqlashtirilganlikni ta'minlaydi. Ammo RF-tarqatishdagi uzatgich quvvatlarini tibbiyot tomonidan chegaralanganligi sababli belgilangan normalarga mos ravishda reglamentlash kerak bo'ladi. Masalan, bu normativlar AQShning aloqa bo'yicha federal komissiyasi (FCC – *Federal Communications Commission*) qarorida ta'sirning maksimal darajasi IEEE C95.1-2005 standartiga mos ravishda belgilanishi tasdiqlangan [1, 4]. Bu kamaytirilgan quvvatli uzatish stansiyalarini tarmoqda zichlashishini oshib ketishiga olib keladi.

1-jadvalda turli SZ turlarini, ularning afzalliklarini, kamchiliklarini, zaryadlash masofasi va qo'llanilish sohalarini taqqoslovchi tavsiflar keltirilgan [2, 3].

1-jadval. Simsiz zaryadlashning turli texnologiyalarini taqqoslash

Simsiz zaryadlash texnologiyasi	Afzalliklari	Kamchiliklari	Ta'sir radiusi
Induktivli aloqa	Havfsiz, oddiy konstruktsiya	Kichik masofalarda ishlashi, qizishi, mobil ilovalar uchun	Bir necha millimetrlardan bir

		mos emasligi, zaryadlovchi va zaryadlanadigan qurilmalarda qattiy tekislash zarurligi	necha santimetrlargacha
Rezonans-induktivli aloqa	Qurilmalarni tekislashi jarayonida qattiq talab qo'yilmasligi, turli quvvatdagi bir qancha qurilmalarni bir vaqtda zaryadlash imkoniyati, yuqori samarali zaryadlash, qurilmalar bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri joylashishi shart emas	Mobil ilovalar uchun mos emas, ta'sir ko'rsatish radiusi chegaralangan, murakkab konstruksiya	Bir necha santimetrdan bir necha metrlargacha
Radioto'lqin tarqatish	Katta masofalarda ishlashi uchun samarali, mobil ilovalar uchun yaroqli	Yuqori energiyalarda havfsiz emas zaryadlashda past samaradorlik, qurilmalar bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri joylashishi shart	Odatda bir necha o'n metrlardan bir necha kilometrlargacha

SZ ning yaqin masofalarda zaryadlash usuli. Yaqin masofalarda zaryadlash mahsulotlari induktiv va rezonans aloqa usuli asosida tatbiq etilishi mumkin. Oddiyli va modul narxining arzonligi sababli asosan induktiv aloqa usuli qo'llaniladi. Yuqorida keltirib o'tilganidek IPT texnologiyasi (Inductive Power Transfer – induktiv g'altak vositasi orqali energiya uzatish) energiya uzatishni katta quvvatlarda ta'minlashga qobiliyatli (kilovattlar va undan yuqori) va ishlab chiqarish avtomatikasida keng qo'llaniladi. Asosiy qo'llaniladigan sohasi robotlashtirilgan manipulyatorlar, avtomatlashtirilgan suvosti apparatlari, induksion generatorlar va asinxron dvigatellar. IPT kuchli tizimi, shuningdek jamoat transportini energiya bilan ta'minlash uchun qo'llaniladi, masalan, bir relsli tarkib, yo'lovchi transporti, temir yo'l transportida elektr poezd tarkiblari (jujladan, yuqor tezlikdagi poezdlar). Uzatiladigan quvvat shunda bir kilovatt dan bir necha yuz kilovattgacha tebranadi. Masalan, elektr poezdli tarkibni onlayn quvvatlantirish tizimida chiqish quvvati, havo tirqichi 26 sm-da 80% energiya samaradorlik bilan 100 kVt quvvatni tashkil etadi [2, 4].

Shunday holatga yana bir misol tariqasida, katta quvvatli zaryadlash qurilmasini keng qo'llanilishini keltirsak, bu transport vositasining elektr yuritgichini akkumulyator batareya vositasida manbalashtirish (Electric Vehicle (EV) – elektromobil) bo'lib, masalan gibrid elektr transport vositalari ((Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV)) shular jumlasidandir. Induktivli aloqa zaryadlash EV transport vositalari uchun 1990 yildan boshlab qo'llanilgan. Bir yo'nalishli va ikki yo'nalishli zaryadlash uchun induktiv zaryadlash qurilmasi ishlab chiqilgan bo'lib, butun SZ tarmog'ini yaratish imkoniyatini beradi. Qoida bo'yicha samarali zaryadlash 90% va undan yuqoriga erishiladi, qachonki 4-10 mm-li masofada 1-10. kVt. 2012-2015 yillarda EV transport vositalari uchun rezonans aloqa

asosidagi tizim taqdimot qilingan va baholangan. SZning induktiv qurilmasi bilan EVni rezonansli aloqa asosida zaryadlash usuliga nisbatan zaryadlash masofasi sezilarli darajada oshirish, shuningdek energiyani samarali uzatish imkonini yaratadi. Masalan, 2014 yil Geteborg shahridagi Halqaro International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC Europe) simpoziumida tajribalar natijasi sifatida 22,5 sm havo tirqishi masofasida energiya uzatish samarasi 95% gacha yetkazish bo'yicha taqdimot o'tkazilgan [1, 4].

O'rta quvvatlardagi yaqin masofalarda zaryadlash tizimi (bir necha vatt dan bir necha o'n vattlargacha) tibbiyot apparatlar va xo'jalik qurilmalarida keng qo'llaniladi. Biotibbiyot implantatlarning turli konstruksiyasi induktiv aloqa usuliga asoslangan bo'lib, 2010 yili Buenos-Ayres (Argentina) shahrida Tibbiyot va biologiya jamiyati (Medicine and Biology Society (EMBC)) tomonidan o'tkazilgan konferensiyada keltirib o'tilgan [3]. Zamonaviy yechimlar yuqori samarali zaryadlashni 10 mm havo tirqishida 50% va undan yuqorilarda bo'lishini ta'minlashi mumkin. Biotibbiyot implantatlarda qo'llaniladigan rezonansli zaryadlash tizimi kuchli singish xususiyatiga ega. Chunki SZ gacha bo'lgan masofada nisbatan g'altaklar o'lchami katta, rezonansli aloqada implantatli qurilma standartligiga taqqoslaganda kichik o'lchamlarda bo'ladi. Ba'zi ilmiy tadqiqot ishlarida uzatgichning 3 sm diametrli g'altagi va qabul qilgichning 2 sm diametrli g'altagida zaryadlash samaradorligi 20 sm masofada 60% dan ortiqroq qiymatni tashkil etgan. Zamonaviy texnologiyalar SZ samaradorligini oshirish uchun bioto'qima muhitda 70% ni tashkil etadi [2, 3].

SZ ning uzoq radiusda ta'sir ko'rsatuvchi tizimlar. Uzoq radiusda ta'sir ko'rsatuvchi tizimlar yo'naltirilmagan va yo'naltirilgan radioto'lqin tarqatish usuliga asoslangan. Yo'naltirilmagan to'lqin tarqatish shunday sharoitlarga mos bo'ladiki, uzatgich va qabul qilgich to'g'ridan-to'g'ri ko'rinish sharoitida joylashishini talab etmaydi. Shunda qabul qilish samaradorligi sezilarli darajada qabul qilgich antenasiining orientatsiyasiga bog'liq bo'ladi, lekin zaryadlash samadorligi bu holatda kichik bo'lishi kuzatiladi. Shuning uchun keng tarqalgan ilova modullari uchun yo'naltirilmagan zaryadlash simsiz tizimlarda kichik quvvatli ega bo'ldi, bu simsiz sensor tarmog'i (WRSN – wireless sensor networks) va RFID-tizimlari hisoblanadi. WRSN past ishchi sikli RF-to'lqin tarqalishda 20-200 mVt/sm² diapazonidagi elektromagnit quvvati zichligida doimiy ish faoliyatini ta'minlaydi. Uzoq masofa radiusidagi yo'naltirilmagan tizim ishi uchun juda past quvvat datchiklar oilasi maxsus ishlab chiqilgan. 2012 yil Seul shahrining International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS) nomli simpoziumida 1,79 va 0,683 mVt quvvat iste'mol qiluvchi ichki o'rnatilgan

datchik va alohida o'rnatilgan qabul qilgich taqdimot qilingan bo'lib, u 500 kbit/s tezlikda ma'lumotlarni uzatish imkonini yaratgan.

SZ ajratilgan qurilmaga bog'liq bo'lmasligi uchun atrof muhitdan energiya to'plashga asoslangan simsiz zaryadlash tizimi ishlab chiqilgan. Ohirgi vaqtda maxsus adabiyotlar va maqolalarda o'zi-o'zini zaryadlash datchik platformalari televizion radioeshittirish, amplituda modulyatsiyali radiostansiya eshittirish, global mobil aloqa tizimlari (GSM 900/1800), Wi-Fi marshrutizatorlari, uyali aloqaning baza stansiyalari va suniy yo'ldosh televedeniyasining RF-signallari orqali energiya to'plash imkoniyatlari haqida ma'lumot keltirilmoqda [4, 5].

RF-datchiklar turli tizimlarda qo'llash imkoniyatlari ochilmoqda, masalan, tibbiyot sohasida kiyim ostiga o'rnatilgan simsiz sensorli/kompyuterli tarmoq (WBAN – Wireless Body Area Networks) qo'llanilib, bemor holatini monitoring qilish va tibbiy sanitar yordam ko'rsatish uchun mo'ljallangan. WBAN qurilmasi olib yuriladigan, inson tana ustki qismida joylashgan yoki insonni ichki tana qismiga implantatlangan joylashishi mumkin. 2012-2018 yillarda chop etilgan ilmiy ishlarda WBAN qurilmasini qo'llash variantlari sifatida unga batareya qo'llamasdan SZ tizimi orqali manbalashtirish masalasi keng yoritilib ketilgan. Bunday datchiklarning iste'mol quvvati bir necha millivattlarni tashkil etib, zaryadlash samaradorligi bir necha foizlarni (masalan, 1, 2%) tashkil etadi. Shuni aytish kerakki implantat datchiklar inson tanasining ichki organlariga chuqur joylashtirilsa zaryadlash samaradorligi 0,1% ga tushirilishini kuzatish mumkin. Shuningdek RF-datchiklar "Internet narsalari" tizimi (IoT – Internet of things), mashinalararo o'zaro ta'sir aloqa tizimlari (M2M – Machine-to-machine) va intellektual tarmoq tizimlarida (IN – Intelligent Network) keng qo'llaniladi [6].

Yo'naltirilgan to'lqin tarqatish tizimlari elektron qurilmalarning katta energiya iste'moli uchun simsiz manbalashtirishda qo'llash mumkin. Uzoq masofalarda katta quvvatlarni uzatuvchi yo'naltirilgan O'YuCh tizimlari boshqalariga nisbatan qo'llanilishda keng tarqalgan. Uzoq masofada yo'naltirilgan O'YuCh to'lqinlari orqali ta'sir ko'rsatish usuli SZ katta tizim tarmoqlarini rivojlantirishga stimuly bergan. Bu masalan, quyosh energiyasi orqali sun'iy yo'ldosh apparatlarini quvvatlantirish tizimi (SPS – Solar Power Satellites); uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA), jumladan O'YuCh to'lqin tarqatish manbalaridan simsiz manba olish; baland platformalar elektr yuritgichlari (HAPP – high-altitude platforms on electric motors); Raytheon havo radioantennasi va baland stansionar retranslyatorlar dasturi (SHARP kompaniyasi) [7].

Ohirgi vaqtlarda transport vositalarining elektr yuritgichlari aktiv qo'llanilmoqda. Ularni manbalashtirish uchun O'YuCh-to'lqin tarqatishning yo'naltirilgan usuli asosidagi SZ tizimi qo'llanilishi mumkin. 2013 yil Nyurnberge shahrida (Germaniya) o'tkazilgan International Electric Drives Production Conference (EDPC) konferensiyasida avtomobil yo'llarida elektr transport vositalari uchun simsiz energiya tarqatib turuvchi tizim taqdimot qilingan. Ushbu tizimning rektennasi RF-DC aylantirgich samaradorligi 80% yuqoriligi va 10 kVt quvvatda qabul qilishi keltirib o'tilgan [8, 9].

Xulosa. Tadqiqot, izlanish va tajribalar shuni ko'rsatadiki amaliyot keng qo'llaniladigan, xavfsiz usullaridan biri induktiv aloqa, magnit-rezonansli aloqa usullari keng qo'llanilmoqda. Radiochastota/mikroto'lqinlarni tarqalish texnologiyalari inson zararli ahamiyat ko'p bo'lganligi sababli, ushbu usulni inson minimal darajada ishtirokini ta'minlovchi sohalarda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. J. Yoo, L. Yan, S. Lee, Y. Kim, and H.-J Yoo. A 5.2 mW Self-Configured Wearable Body Sensor Network Controller and a 12 W Wirelessly Powered Sensor for a Continuous Health Monitoring System // IEEE Journal of Solid-State Circuits. Vol. 45. № 1. 2010.
2. J. Yoo, L. Yan, S. Lee, Y. Kim, and H.-J Yoo. A 5.2 mW Self-Configured Wearable Body Sensor Network Controller and a 12 W Wirelessly Powered Sensor for a Continuous Health Monitoring System // IEEE Journal of Solid-State Circuits. Vol. 45. № 1. 2010.
3. H.-M. Lee and M. Ghovanloo. An Adaptive Reconfigurable Active Voltage Doubler/rectifier for Extended-range Inductive Power Transmission // IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. Vol. 59. № 8. 2012.
4. S.-Y. Lee, J.-H. Hong, C.-H. Hsieh, M.-C. Liang, and J.-Y. Kung. A Low-power 13.56 MHz RF Front-end Circuit for Implantable Biomedical Devices // IEEE Trans. Biomed. Circuits Syst. Vol. 7. № 3. 2013.
5. Salixdjanovich, X. S., & Mauletbayevna, D. G. (2022). MALUMOTLARNI AYIRBOSHLASH TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQ-OPTIC-TOLALI UZATISH TIZIMI VA TARMOGINING TEXNIK VOSITALARINI TANLASH. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 192-198.
6. Халиков, С. (2022). УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПАССИВНЫХ И АКТИВНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КОДОВЫХ СИГНАЛОВ

АЛСН. Железнодорожный транспорт: актуальные вопросы и инновации, 3(1), 25-32.

7. Саликсджанович Х.С., Маулетбаевна Д.Г. (2022, февраль). Raqamli simli va simsiz boglangan local va global tarmoqlarini turli transport sohasida qollash afzalliklari. В *Евроазиатских конференциях* (стр. 47-51).

8. Xalikov, S. S., Xolboyev, S. F. O. G. L., & Ikromov, N. T. O. G. L. (2021). TEMIR YO'1 TRANSPORTIDA SVETOFORLARNI BOSHQARISHDAGI RELE BLOKLARIDAGI RELELARNI MIKROELEKTRON QURILMALAR BILAN ALMASHTIRISH. *Scientific progress*, 2(2), 1499-1501.

9. Azimov, A. A., & Khalikov, S. S. (2021, May). POSSIBILITIES AND TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE USE OF INTELLIGENT NETWORKS IN RAILWAY TRANSPORT. In *E-Conference Globe* (pp. 189-191).